

Plaatsmaken voor makerplaatsen

In deze rubriek belichten we voor bibliotheken relevante onderzoeksgegevens die te vinden zijn op de KB-site Bibliotheekinzicht.nl. In deze aflevering makerplaatsen.

Bij het herdefiniëren van hun rol zoeken bibliotheken ook mogelijkheden voor het creëren van nieuwe kennis en vaardigheden voor hun bezoekers. In zogenoemde makerplaatsen bieden bibliotheken een ruimte, de benodigde apparatuur en begeleiding waardoor hun bezoekers kunnen ontdekken, leren en proberen. Spelenderwijs leren ze met nieuwe apparatuur omgaan en doen ze belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden op (zoals mediageletterdheid, kritisch denken, communicatie, samenwerking en creativiteit).

Inrichting en programmering

Deze nieuwe invulling vraagt vaak van de bibliotheken een andere manier van werken, zowel ruimtelijk als programmatisch. Omdat maken en samenwerken vaak gepaard gaan met de nodige reuring, heeft dit consequenties voor de inrichting en indeling van de bibliotheek. Ook vraagt het andere expertise van het personeel en moet worden nagedacht over een educatief programma dat meer

aansluit bij modern onderwijs (waarin 21ste-eeuwse vaardigheden steeds meer centraal komen te staan). Samen met de TU Delft en de Hogeschool Rotterdam onderzocht de Koninklijke Bibliotheek de wijze waarop Nederlandse bibliotheken invulling geven aan hun makerplaatsen en welke ruimtelijke en programmatische consequenties dit heeft. Door middel van een enquête via het Bibliotheekonderzoekplatform (BOP) werd bibliotheken gevraagd naar de invulling en inrichting van hun makerplaatsen.

Innovatie versus creatie

Van de 102 bibliotheken die deelnamen aan de enquête, organiseerden tachtig bibliotheken activiteiten voor makers. Dit liep uiteen van coderen (42%) en 3D-printen (31%) tot creatief schrijven (42%) en sieraden maken (16%). Deze verscheidenheid typeert ook de twee soorten makerplaatsen die we terugzien: de

innovatie georiënteerde makerplaats, met activiteiten rondom digitalisering en technologie en de creatie georiënteerde makerplaats, met aandacht voor ambacht en creativiteit.¹

Groeiend aantal makerplaatsen

Van de 102 bibliotheken geven 42 aan daadwerkelijk een fysieke makerplaats in de bibliotheek te hebben. Dit aantal is sinds 2016 rap aan het groeien. In 2017 werden maar liefst zestien nieuwe ruimten als makerplaats geopend. Daarnaast gaf een flink aantal bibliotheken aan dat ze makerplaatsen aan het oprichten zijn.

Inrichting makerplaats

Bij driekwart van de bibliotheken gaat het om een permanente voorziening, veelal in de open ruimte (47%) van de bibliotheek. Bij 21% van de bibliotheken bevindt de makerplaats zich in een gesloten ruimte, bij 14% elders in het gebouw. Hiervoor hebben twee op de tien bibliotheken een geheel nieuwe ruimte gecreëerd, terwijl vier op de tien bestaande ruimtes hebben aangepast. Het ging daarbij met name om het vergroten van het zicht naar buiten of het interieur (36%). In beperkte mate hebben er verbouwingen plaatsgevonden om de ruimten extra te isoleren (14%) of de privacy van de bezoekers te vergroten (5%). Uiteraard is in alle makerplaatsen WiFi beschikbaar. Slechts een beperkt aantal makerplaatsen is niet toegankelijk voor mensen met een beperking (12%).

samenspel met lokale partijen

De bibliotheken runnen een makerplaats vaak niet alleen. Dit doen ze met diverse partners. Voor ruim een derde van de bibliotheken is dit een lokale makerplaats of het onderwijs, zowel basis- (29%), voortgezet (24%) als beroepsonderwijs (21%). Hier vindt de bibliotheek ook veelal de gebruikers van de makerplaatsen.

De partners leveren vaak het benodigde personeel (52%), of stellen faciliteiten en kennis beschikbaar (35%), zoals apparatuur en software. Daarnaast laat een derde van de bibliotheken de coördinatie van activiteiten over aan haar partners in het lab. Enkele bibliotheken hebben aangegeven hun netwerk (nog) niet voor samenwerking binnen de makerplaats te raadplegen. Dit komt onder andere doordat deze makerplaatsen zich nog in de opstartfase bevinden. Deze bibliotheken moeten het netwerk rondom hun makerplaats vaak nog activeren.

Organisatorische uitdagingen

Het realiseren en in stand houden van de makerplaatsen stelt de bibliotheek ook voor organisatorische vraagstukken. Met name het vinden van voldoende personeel met de juiste expertise blijkt voor ruim de helft van de bibliotheken een uitdaging. Ook is het vaak nog zoeken naar (structurele) financiering (40%) voor de makerplaats. Deze problemen zijn natuurlijk niet los van elkaar te zien: voor het aantrekken van voldoende en goed opgeleid personeel is geld nodig.

TEKST: OTTILIE NIEUWENHUIS FOTO: INGIMAGE

¹ Caso, O., Oomes, M., Hermans, M., Troxler, P., Kuijper, J. & Visser, E. (Forthcoming). The Dutch way to 21st century skills. Mapping performative spaces in public libraries in the Netherlands.

Figuur 1: Tien meest voorkomende makeractiviteiten in bibliotheken, percentage bibliotheken (N: 102).

Figuur 2: Aantal geopende ruimten voor makerplaatsen, per jaar (N: 42, weet niet: 12).

Figuur 3: Partners waarmee wordt samengewerkt, percentage bibliotheken (N: 43).